

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA PRÁCTICA RITUAL EN LOS PERIODOS TARDÍOS EN LAS LADERAS DEL CERRO SANTA BÁRBARA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PUNO-PERÚ

José Antonio Bazán Castillo[1]

 <https://orcid.org/0000-0002-1135-351X>

Diana Herrera Chuquilin[2]

 <https://orcid.org/0009-0004-6041-9687>

Richard Manuel Ochoa Peña[3]

 <https://orcid.org/0000-00022900-6305>

1. Introducción

El presente estudio surge a partir de una serie de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo por el equipo de arqueólogos de SACRUN S.A.C, en un área comprendida entre las progresivas 24+800 hasta 24+920. Dicho trabajo se realizó en el marco del Monitoreo Arqueológico del “Proyecto de construcción de la Segunda Calzada de la Autopista Puno-Juliaca sobre infraestructura preexistente y áreas auxiliares - tercera etapa” en el distrito de Paucarcolla.

Es importante destacar que, uno de los hallazgos más relevantes de las labores de monitoreo arqueológico fue la identificación de material arqueológico en la superficie. Por esta razón, se llevaron a cabo trabajos de evaluación, los cuales permitieron identificar, en la ladera occidental del Cerro Santa Bárbara, una serie de estructuras arquitectónicas en subsuelo y excepcionalmente bien conservadas, a pesar de la continua actividad agrícola y ganadera en la zona.

En este sentido, el estudio busca no solo hacer una descripción de los hallazgos registrados, sino interpretar las prácticas sociales relacionadas a estos contextos, principalmente aquellas vinculadas con el ritual.

2. Generalidades

Las excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo en una depresión natural ubicada en la ladera occidental del Cerro Santa Bárbara. Esta zona está delimitada por un afloramiento rocoso el cual presenta una forma alargada y puntiaguda que se extiende de noreste a suroeste. Esta configuración geográfica crea un entorno protegido del intenso frío característico de esta región del altiplano[4].

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Área de Coordinación de Investigación de SACRUN S.A.C. Arequipa. Correo: jbazan@sacrun.com

[2] Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Supervisora de Proyectos en Investigación y Gabinete de SACRUN S.A.C. Arequipa. Correo: dherrera@sacrun.com

[3] Licenciado en Arqueología por la Universidad Católica de Santa María (UCSM). Gerente General de SACRUN S.A.C. Correo: rochoa@sacrun.com.

[4] Pedro Sancho de la Hoz ([1534] 2004), al ocuparse de la provincia del Collao, en los primeros años de la conquista, menciona que la tierra del Collao está lejos y apartada del mar, con una sierra muy alta y medianamente llana y sumamente fría, en ella no hay bosques ni leña para quemar y la que se usa se consigue a cambio de mercadería.

Por otra parte, en las proximidades del Cerro Santa Bárbara, sobre el margen izquierdo de la carretera Puno–Juliaca y a lo largo de una extensión de la mencionada ladera, se encuentra el Distrito de Paucarcolla. Al oeste de esta localidad se elevan cerros de considerable altura, que presentan formaciones naturales utilizadas y adaptadas en el pasado para el asentamiento de diversas comunidades culturales. La mayoría de estos sitios han sido identificados como pertenecientes a periodos posteriores al colapso de Tiwanaku, destacándose especialmente por ser fortificaciones construidas por diferentes grupos locales durante los periodos tardíos de ocupación.

3. Antecedentes

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro Santa Bárbara han destacado que este sitio jugó un papel significativo desde el periodo Formativo. En la actualidad, aun puede hallarse fragmentos de cerámica temprana en la superficie del terreno. La asociación de estos materiales formativos con lo que parece ser una plaza hundida en la cima del cerro refuerza firmemente la hipótesis sobre el prestigio que este lugar mantuvo hasta la llegada de Tiwanaku durante el Horizonte Medio. Además, la presencia de bienes de prestigio sugiere la continuidad de prácticas rituales en el área, reafirmando su relevancia cultural y ceremonial a lo largo del tiempo.

Fig. 1: Ubicación del área de estudio en Distrito de Paucarcolla al noroeste del lago Titicaca.

En este marco, siguiendo los análisis realizados por Johnson (2012), se estima que el Cerro Santa Bárbara cumplió la función de centro religioso regional, donde los habitantes de las aldeas circundantes acudían para participar en rituales y festividades. Aunque, durante el intermedio tardío no operó como un pukara, sí mantuvo un contacto visual directo con los pukaras pertenecientes a los Collas, localizados a una distancia aproximada de 5 kilómetros. Estos, a su vez, tenían vinculación directa con importantes centros como Hatuncolla y Sillustani, situados hacia el oeste y a distancias similares, consolidando una red estratégica de interacción entre los asentamientos.

Por otra parte, es importante destacar que los registros históricos señalan a Paucarcolla como un escenario clave de enfrentamientos entre los Collas y los Lupacas, dos grupos rivales que disputaron el control del territorio mucho antes de la hegemonía inca en la provincia del Collao, tal como lo describe Cieza de León.

En relación con el área, es importante destacar que los registros históricos señalan a Paucarcolla como escenario de enfrentamientos entre los Collas y los Lupacas, dos grupos rivales que disputaron el territorio mucho antes del establecimiento de la hegemonía Inca en la provincia del Collao, tal como lo describe Cieza de León ([1553] 2005)[5]. Estudios, más recientes han evidenciado que Paucarcolla albergó una significativa población bajo el dominio incaico, enfatizando su posición estratégica. Investigaciones como las de Hyslop (2014), Julien (2004) y Stanish (2003) destacan su estratégica ubicación, cercana a un camino incaico fundamental para la administración y organización territorial en el Urqosuyo[6]. Asimismo, también es fundamental, abordar las interrogantes que han emergido respecto a la escasa presencia de arquitectura correspondiente al Periodo Inca en Paucarcolla. En este contexto, la distribución de cerámica y el diseño del trazado urbano parecen ser los elementos más significativos para empezar a descifrar, al menos en parte, el patrón de asentamiento de aquella época.

Los dos patrones utilizados en los diseños de asentamientos Inka son los ortogonales y radiales. Los diseños ortogonales se distinguen de los españoles por ubicar a las plazas en un extremo o a uno de los lados. Los diseños ortogonales Inka parecen tener una plaza más pequeña, secundaria, al interior de la cuadrícula. La cuadrícula española a menudo tiene la plaza principal en el centro de la misma. En el diseño ortogonal Inka, las unidades o bloques formados por las calles son rectangulares o ligeramente romboidales y de tamaño variable (Hyslop, 2016, p. 272).

Por último, durante la administración colonial al implantarse la dominación española en la hoya del Titicaca, los pueblos indígenas de Paucarcolla pasaron a constituir un repartimiento dentro del sistema de encomienda y estaban adscritos a la jurisdicción de La Paz (Hampe, 1985, p. 210). Donde Paucarcolla inicialmente estuvo en posesión de Gomes de Rojas y posteriormente por orden del Marqués de Cañete se cedió el mismo a favor de Francisco Méndez, una década después al disponerse la primera visita general que fue ordenada por el virrey Francisco de Toledo, Paucarcolla estaba transferido al patrimonio de la Corona.

4. Aproximaciones a las practicas rituales

Varios enfoques han señalado la relevancia del ritual como una práctica social que tiene un rol preponderante en el desarrollo de las dinámicas sociopolíticas (Turner 1988; Rappaport 1999). Turner menciona que los rituales son conductas formales prescritas para ocasiones no dadas en la rutina tecnológica, que hacen referencia a seres o poderes místicos (1988, p. 21). Dichas asociaciones con esa esfera imaginaria se construyen gracias a las propiedades de los símbolos de referencia y condensación.

[5] Hacia los periodos tardíos, los estudios señalan que en la cuenca del Titicaca se han desarrollado distintos grupos culturales anteriores a la llegada de los españoles (Bouysson-Cassagne, 1978), destacando en el lado occidental y norte del actual territorio peruano los denominados grupos Collas y Lupacas, al norte y sur de la cuenca respectivamente.

[6] A partir del análisis de las capitánías en el territorio del Qollasuyu, Julien (2004, p.9) define que el área se encontró dividida en dos partes, al norte del lago se encontraba el Umasuyo y al sur el Urqosuyo, pasando a denominarse de esa manera a los ramales del camino de ambas márgenes del lago Titicaca.

Fig. 2: Vista panorámica del Distrito de Paucarcolla (Foto: R. Ochoa).

Por otro lado, Rappaport (1999) refiere al ritual como aquella práctica con mensajes auto-referenciales y canónicos. Estudiosos como Kertzer (1988) consideran al ritual como un vehículo poderoso para movilizar y congregar entidades colectivas. En ese sentido, por medio de la participación en el ritual, la gente desarrolla ideas de membresía, pero también de dependencia en el grupo social. Por lo que el mencionado autor considera que el ritual no solo congrega colectividades, sino que también interviene en sus dinámicas sociales[7].

[7] Kertzer (1988, pp. 78-79) señala que el ritual trae a colación sentimientos de solidaridad y convicción incluso en grupos sociales que, debido a desigualdades o agendas contrapuestas, carecen de consenso. En estos contextos, el ritual desarrolla y comunica ideas de cualidades, instituciones y liderazgos apropiados. Como consecuencia de ello, el ritual se convierte en un escenario donde el poder persuasivo es desarrollado por medio de performances y despliegues que resaltan y comunican autoridad social.

Fig. 3: Vista de este a oeste del área de intervención al pie del Cerro Santa Bárbara.

En relación a la congregación de colectivos, autores como Dietler & Hayden (2001) enfatizan la importancia de las fiestas como una forma de ritual y resaltan que se puede tener a través de ellas una dimensión distinguida. Estas tres categorías son: fiestas de trabajo, fiestas con patrocinador y fiestas distinguidas, las cuales se superponen en muchas formas y son modalidades de celebración en vez de tipos de fiestas en las que se enfatizan los procesos políticos[8].

En ese sentido, es importante tener en cuenta que en un tiempo determinado dentro de una trayectoria histórica, un grupo de la sociedad halló las condiciones necesarias, aunque generadas por la misma sociedad, para ubicarse ventajosamente con respecto a otros individuos y produjo artefactos e instauró prácticas para sancionar, controlar y/o manipular a otros individuos con el objetivo de reproducir dicha situación ventajosa, mediante las denominadas “tecnologías del poder” (Foucault, 1992) en este caso las prácticas religiosas coercitivas[9] con sus materializaciones presentes en las practicas rituales.

En relación a la materialización, Renfrew & Bahn realizan una detallada descripción de los indicadores arqueológicos del ritual, el cual lo dividen en cuatro puntos: captación de la atención, zona fronteriza entre este mundo y el otro, la presencia de la divinidad y la participación y por ultimo las ofrendas (Renfrew y Bahn, 2011[1993], p. 413).

Finalmente, los aportes de Vega-Centeno (2006) resulta fundamental para poder comprender la relación que existe entre lo ritual y la cultura material, propone un marco metodológico para el estudio arqueológico del ritual[10], entendiéndolo a este como una práctica social y no solo una manifestación religiosa abstracta. Asimismo, identifica ocho categorías de comportamiento ritual que dejan huellas materiales como; congregación, recitación de códigos, despliegues musicales, simulación, ejercicios fisiológicos, consumo (tanto de sustancias comestibles como sustancias tóxicas), ofrenda y competencia (p.176).

Por otro lado, clasifica los objetos rituales en consumibles, instrumentos, elementos corporales y simbólicos enfatizando a la importancia de analizar los procesos de descarte, que suelen ser estructurados y reflejan la singularidad temporal y social del ritual. Además, sostiene que la “arquitectura y la organización espacial participan activamente en la estructuración de prácticas rituales” (Vega-Centeno, 2006, p. 184), lo que permitirá interpretar determinados espacios arqueológicos como escenarios de interacción simbólica y cohesión social.

Fig. 4: Vista detallada de norte a sur del área de intervención en la ladera del cerro Santa Bárbara, distrito de Paucarcolla.

[9] Autores como Clark & Blake (1994) han resaltado el rol de las estrategias de poder como motivación primaria de prácticas sociales que contribuyen a los cambios en la complejidad social. Estos enfoques resaltan la importancia de entender las prácticas sociales para comprender las trayectorias que generan los contextos de complejidad. Asimismo, las estrategias de poder buscan definir las prácticas sociales que generan la desigualdad o las relaciones jerárquicas, y determinar qué prácticas sociales constriñen o promueven su desarrollo, dichas prácticas que le dan soporte las élites que lo mantienen a través de un largo tiempo de manera exitosa, siendo ello la génesis de los primeros estados teocráticos.

[10] Vega-centeno (2006, p. 172-173) define el ritual como un conjunto de actos (movimientos, gestos y postura) y expresiones formalizadas, estandarizadas, repetitivas y ordenadas en forma secuencial a través del cual se transmite información significativa entre sus participantes (Vega – Centeno, 2006 p.172) y destaca su papel en la recreación de contrato social, la manifestación de poder y la comunicación de mensajes tanto sociales como cosmológicos.

Fig. 5: Plano del sitio de Paucarcolla (Hyslop, 2014, p. 226)

5. Metodología

En el marco de las tareas de evaluación arqueológica desarrolladas, se contempló la intervención de un total de 15 unidades de excavación localizados en la zona occidental del Cerro Santa Bárbara. Este proceso consistió en la cuidadosa remoción de los distintos estratos del yacimiento, llevada a cabo en un orden inverso al de su depósito original, con el propósito de preservar la secuencia estratigráfica y facilitar el análisis.

No obstante, para los fines específicos de este estudio, se decidió enfocar el presente estudio exclusivamente en los hallazgos registrados en cinco de las 15 áreas excavadas. Estas unidades fueron seleccionadas de forma estratégica, debido a la relevancia y calidad del material diagnóstico que han aportado, el cual resulta particularmente valioso para la interpretación y el entendimiento del contexto arqueológico.

Fig. 6: Reducciones del siglo XVI en los alrededores del lago Titicaca. (Morrone, 2019, p.53)

6. Resultados

Se presenta a continuación el registro detallado de las actividades realizadas en las unidades de excavación N.º 01, 05, 08, 13 y 15. En la unidad 01, los trabajos comenzaron con el retiro de la capa superficial para proceder con la extracción de la capa 1 - nivel 1. Durante este proceso, se registró material distribuido de modo disperso en toda la capa, corresponde a fragmentos de cerámica y restos óseos de animales además de una parte de un instrumento de metal (Hallazgo N.º 1)

Fig. 7: Plano de ubicación y distribución de unidades intervenidas en Paucarcolla

Fig. 8: Trabajos de reconocimiento superficial por parte del equipo de arqueólogos de SACRUN S.A.C.

Fig. 9: Trabajos de localización de las unidades de excavación.

En la capa 1 – nivel 2, se halló el Rasgo N° 1, conformado por partes de una vasija fragmentada que contenía 1 lítico tipo chancador y restos óseos fragmentados y quemados posiblemente de animal, este fue colocado instruyendo a un segmento de muro definido como Elemento Arquitectónico N°1, que se trata de un muro de doble cara su con orientación de sur a norte, presentando una disposición regular alargada en el terreno con medidas de 77 cm de largo, 22 cm de alto y 33 cm de ancho. Entre los materiales constructivos que lo conforman destacan las piedras tipo granodioritas, con medidas de 0.8 m x 0.10 m x 0.11 m, destacando entre estas, piedras angulosas semi canteadas extraídas posiblemente del entorno, estas piedras fueron dispuestas con la técnica de mampostería ordinaria y unidas con mortero de barro de coloración marrón. Se asienta en la capa 1 nivel 2. También se recuperaron fragmentos cerámicos representativos de los estilos inca, sillustani y cusco.

Fig. 10: Intervención arqueológica realizada en la unidad de excavación 01.

Fig. 11: Vista de oeste a este del elemento arquitectónico N.º 1: Muro doble cara en la unidad N.º 01 .

Fig. 12: Vista en detalle del rasgo N.º 1: conformado por fragmentos de vasija, lítico y óseos, localizado en la unidad N.º 01

Fig. 13: Una vasija tardía, incompleta y remachada perteneciente al rasgo N.º 1.

La excavación en la unidad 05, inicio con la remoción de la capa superficial, procediendo posteriormente con las capas 1 - nivel 1, capa 1 - nivel 2 y capa 1 - nivel 3. En el nivel 2 se recuperaron diversos materiales arqueológicos, como fragmentos cerámicos vinculados a estilos como el inca, sillustani y cusco, junto a restos óseos y artefactos metálicos. Se documentaron dos elementos principales: El Elemento Arquitectónico N° 2, que se asienta en la capa 1 nivel 2. Corresponde a un muro recto construido con piedras que presenta una hilera y una hilada, cuya orientación es de este a oeste, adosado en el perfil sur de la unidad. Entre los materiales constructivos que lo conforman destacan las piedras angulosas semicanteadas de tamaño reducido (0.10 m x 0.14 m x 0.20 m), dispuestas una a lado de otra mediante la técnica de mampostería ordinaria y unidas con mortero de barro de coloración marrón.

Por otro lado, en la sección centro oeste de la Unidad de excavación, se recuperó el Hallazgo N° 2, identificado como un tupu elaborado en cobre. Este artefacto fue encontrado en el estrato de tierra de cultivo (Capa 1/Nivel 2) que recubría el segmento de muro (E.A. N° 02). Sus medidas son: el vástago mide 6 cm de largo y 0.4 cm de grosor, la cabeza con forma de disco ovalada con un pequeño orificio en la zona de unión al vástago, presenta un diámetro mayor de 3 cm, un diámetro menor de 2.5 cm y un espesor de 0.2 cm. Este objeto probablemente formó parte del ataviado de los grupos locales prehispánicos.

En el nivel 3 de la capa 1 se registró el Elemento Arquitectónico N° 3, otro muro recto de diseño simple construido con piedras semicanteadas. Este muro presentó dos hileras y dos hiladas y está orientado también de este a oeste.

Fig. 14: Vista de una mano de moler incompleta perteneciente al rasgo N.º 1

Fig. 15: Vista Dibujo de planta y corte de los elementos arqueológicos ubicados en la Unidad N.º 01.

Entre los materiales constructivos que lo conforman destacan piedras pequeñas de granodiorita, con medidas de 0.7 m x 0.9 m x 0.11 m., las mismas que fueron dispuestas con la técnica de mampostería ordinaria y unidas con mortero de barro.

Al avanzar hacia la capa 1 - nivel 4, se observó una notable concentración de materiales cerámicos relacionados con los estilos pucarani, collao y colonial. Asimismo, es importante resaltar que en la capa 2 no se identificaron hallazgos significativos. En términos generales, esta unidad evidencia dos momentos de uso del espacio.

El primer momento corresponde a la Capa 1- Nivel 3, mientras que el segundo momento de uso se vincula con la capa 1 nivel 2 que su primer uso del espacio estaría relacionado con el Elemento Arquitectónico N.º 2 y el segundo momento de uso del espacio, correspondería a la clausura o cierre con la colocación de elementos como como el Tupu.

Fig. 17: Vista en detalle del Hallazgo N.º 2: Tupu, localizado en la unidad N.º 05

Fig. 16: Vista de este a oeste del elemento arquitectónico N.º 2 y N.º 3, localizado en la unidad N.º 05

Fig. 18: Representación gráfica de los Hallazgo N° 02 y Elemento Arquitectónico N° 02, ubicado en la unidad N.º 05.

Fig. 19: Representación estratigráfica de los elementos arqueológicos y arquitectónicos ubicados en la unidad N° 05.

En la unidad 08, tras la remoción inicial de la superficie y del nivel 1 correspondiente a la capa, se descubrió el Elemento Arquitectónico N° 5, correspondiente a un muro recto orientado de sur a norte construido con piedras pequeñas de granodiorita unidas con mortero de barro mediante la técnica de mampostería ordinaria.

Este elemento parece estar asociado a lo que sería una posible calzada, compuesta por un relleno de pequeñas piedras cuidadosamente seleccionadas. Esta calzada podría representar la proyección de la traza urbana del último momento de ocupación en este sector.

Este hallazgo estuvo acompañado por una predominancia de material cerámico perteneciente a los estilos inca, sillustani y cusco, además de fragmentos de vasijas coloniales. De manera menos frecuente, también se identificaron, fragmentos de cerámica asociadas a los estilos pucarani y collao.

En la unidad 13, se comenzó con el despeje de la superficie y posteriormente se trabajó en la capa 1 - nivel 1. Entre los aspectos más destacables, se encontró el Elemento Arquitectónico N° 8, correspondiente a un muro de piedra de doble cara orientado de este a oeste. Los materiales empleados para su construcción incluyen piedras semi canteadas con caras regulares, cuyas dimensiones oscilan entre 0.54 m a 0.44 m de largo, y en menor proporción se utilizó piedras medianas de 0.22 m a 0.26 m de largo, que probablemente fueron extraídas del entorno inmediato. Las piedras fueron dispuestas con la técnica de mampostería ordinaria y unidas con argamasa de barro.

Al continuar con la excavación en la capa 1 - nivel 2, se documentó el Hallazgo 03 identificado como un cuenco de cerámica con orificio de sacrificio, es decir presenta un hoyo exprofeso para anular a función del objeto. Este cuenco, fue encontrado boca abajo a la altura de la base del muro (E.A. N° 8) sobre la capa 1 – nivel 3.

Fig. 20: Vista en detalle del elemento arquitectónico N° 5: Muro simple, localizado en la unidad N.º 08.

Fig. 21: Vista del elemento arquitectónico N° 5 y proyección de la posible calzada en dirección sur a norte localizado en la unidad N.º 08.

En esta unidad también se hallaron restos cerámicos pertenecientes a los estilos inca, sillustani y cusco, junto con algunos fragmentos de estilos coloniales y restos óseos fragmentados y quemados.

Finalmente, la unidad 15 reveló interesantes elementos arqueológicos tras remover las capas iniciales. En la capa 1 - nivel 1, se identificaron fragmentos de cerámica que destacan por su marcado estilo inca, junto con los estilos sillustani y cusco. En menor proporción, también se hallaron fragmentos de la cerámica de estilo pucarani, colonial y Collao. Estos materiales estuvieron asociados al Elemento Arquitectónico N° 9, siendo este un muro curvo simple construido con piedras semicanteadas. Este muro presenta una orientación de suroeste a noreste que converge hacia la esquina sureste de la unidad excavada y su disposición arquitectónica sugiere que formaba parte de una estructura cuya configuración seguía un patrón de planta circular.

Este hallazgo contribuye a la comprensión de las posibles variaciones en los modelos de planificación urbana de la traza urbana prehispánica. Luego, en la capa 2 - nivel 1, se registró una concentración de piedras que podría haber sido un sello asociado a la estructura interna del conjunto excavado.

UTM E: 387159.8070
N: 8259122.3860

Fig. 22: Representación gráfica del Elemento Arquitectónico N.º 05 asociado a calzada de piedra, ubicado en la unidad N.º 08.

Fig. 23: Vista de sur a norte del elemento N.º 8 y hallazgo N.º 03: Cuenco, localizado en la unidad N.º 13.

Fig. 24: Cuenco con restos de hollín, ubicado en la unidad N.º 13.

Fig. 25: Gráficos del Elemento Arquitectónico N° 08 y Hallazgo N° 03, localizado en la unidad N.º 13.

7. Discusiones

Las recurrencias de contextos arqueológicos registrados en las cinco unidades analizadas en este estudio revelan la presencia de elementos arquitectónicos asociados con objetos de metal y cerámica, que parecen haber servido como sello o clausuras de determinados espacios.

Este tipo de configuración sugiere la existencia de áreas destinadas a prácticas rituales, donde la disposición de estas estructuras “a través de un diseño formalizado y específico, el espacio ritual orienta la acción ritual” (Vega – Centeno, 2006, p. 184) destacado que la estructura de organización de espacios constituye elementos fundamentales para transmitir significados sociales y simbólicos.

Fig. 26: Vista de sur a norte del elemento arquitectónico N.º 9, localizado, en la unidad N.º 15.

Fig. 27: Representación gráfica del Elemento Arquitectónico N.º 09, ubicado en la unidad N.º 15.

En este contexto, se puede inferir que el elemento arquitectónico 09 ubicado en la unidad 15 habría cumplido no solo funciones utilitarias sino un rol activo en prácticas rituales que habrían desarrollado grupos domésticos que ocuparon el área en los periodos tardíos. Este patrón contrastado ha permitido identificar diferencias notables con las unidades ubicadas en el extremo sur, donde prevalecen mayoritariamente los estilos cerámicos locales. Sin embargo, estos están siempre acompañados por material de origen inca, detectado incluso en los niveles más profundos.

La evidencia obtenida proporciona una base preliminar para establecer una cronología relativa, ya que los estilos locales presentan una continuidad evidente durante el dominio inca en el Periodo Horizonte Tardío. Además, ciertos diseños observados en vasijas de estilo inca, junto con otros materiales asociados, sugieren que algunas de estas piezas posiblemente siguieron en uso durante el Periodo Colonial Temprano. Otro aspecto relevante es la aparición de fragmentos de huesos quemados y carbonizados, posiblemente relacionados con su empleo como combustible en contextos domésticos y el descubrimiento de ciertos utensilios colocados deliberadamente en posiciones específicas y cubiertos intencionadamente podría constituir evidencia de posibles ofrendas.

De acuerdo con Vega-Centeno (2006), los patrones de descarte y deposición pueden constituirse en indicadores relevantes para el reconociendo arqueológico de actividades rituales. Bajo esta perspectiva, los componentes señalados serían reflejo de actos rituales[11] llevados a cabo por los grupos domésticos[12] que habitaron esta área en los periodos tardíos.

El debate sobre la organización social de determinadas sociedades prehispánicas en el área andina ha identificado al grupo doméstico[13] como una unidad clave de análisis. Desde el punto de vista arqueológico, este grupo se asocia comúnmente con la unidad habitacional, que constituye el contexto donde se llevan a cabo actividades orientadas a satisfacer las necesidades básicas de subsistencia.

Estas actividades, realizadas por un conjunto particular de individuos, suelen desarrollarse dentro de un espacio físico o unidad residencial que generalmente cumple una función habitacional (Manzanilla, 1990, p. 15).

Finalmente, se debe señalar que tanto el hallazgo como las vasijas reparadas forman parte de prácticas sociales propias de un grupo local en el contexto de estudio (Turner 1988; Rappaport 1999). Estas prácticas están siendo analizadas por diversos investigadores interesados en comprender mejor los actos y expresiones socialmente formalizadas (Dietler & Hayden, 2001), estandarizadas y reconocidas (Renfrew & Bahn 2011[1993]) durante los periodos tardíos, en un escenario marcado por significativos cambios sociales en el territorio andino.

8. Conclusiones

La evidencia recuperada en los alrededores del Cerro Santa Bárbara ha planteado numerosas preguntas debido a la presencia de arquitectura local vinculada con materiales cerámicos de estilo incaico. Entre los aspectos más sobresalientes se encuentra la distribución de cerámica asociada con períodos tardíos. Asimismo, destaca el diseño del actual poblado de Paucarcolla, el cual se presenta como un elemento clave para comprender los patrones de asentamiento incaico y las transformaciones ocurridas durante los inicios de la colonización española a partir de 1533.

En este contexto, y con base en los hallazgos obtenidos a través de las excavaciones realizadas, resulta necesario examinar cómo los artefactos recuperados, junto con los estilos arquitectónicos, la organización espacial y el uso de los espacios identificados, estuvieron marcados por las dinámicas del poder local en las etapas tardías. Estos grupos locales eventualmente fueron integrados en la estructura administrativa incaica establecida en la región. Además, debe considerarse que las unidades domésticas de Paucarcolla quedaron posteriormente subordinadas a los sistemas de control implementados durante la dominación española.

[11] Rappaport (1999) refiere en este contexto al ritual como aquella práctica con mensajes auto-referenciales y canónicos.

[12] Conceptualización de la mínima unidad social a la que se puede acceder arqueológicamente, entendida como unidad doméstica en territorio andino, y que ha sido abordada como residencia de habitantes (Shady, 2006, p. 75) y, en otros casos, como la familia en la comunidad (Dillehay, 2006, p. 26).

[13] En algunos casos, por ejemplo, la conceptualización de la mínima unidad social a la que se puede acceder arqueológicamente, entendida como unidad doméstica en territorio andino, ha sido abordada como residencia de habitantes (Shady, 2006, p. 75) y, en otros casos, como la familia en la comunidad (Dillehay, 2006, p. 26).

Este proceso derivó en el entierro ritual de ciertos espacios como parte de las prácticas culturales propias de las comunidades de la época. Nuestra interpretación sugiere que el sitio fue habitado por un conjunto doméstico local con marcadas características culturales, cuya interacción y adaptación social que revelan las transformaciones experimentadas en la región durante los períodos tardíos en la Cuenca del Titicaca.

Referencias Bibliográficas

Bouysson-Beyssac, T. (1978) L'espace aymara: "Urco et Uma". *Annales E.S.C.*, 33 (5-6), pp. 1057-1080.

Cieza de León, P. ([1553] 2005). *Crónica del Perú. El señorío de los incas*. Caracas: Ayacucho.

Clark, J y M. Blake. (1994). The Power of prestige: competitive generosity and the emergence of Rank societies in lowland Mesoamerica. In *Factional Competition and Political Development in the New World*. pp. 17-30. Cambridge University Press, Cambridge.

Dietler, M. y B. Hayden. (2001). Digesting the feast: Good to eat, good to drink, good to think: An introduction. En *Feasts: Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food Politics and Power*, editado por M. Dietler y B. Hayden, pp. 1-22. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.

Dillehay, T. (2006). Organización y espacios socio públicos incipientes: tres casos de los andes. *Boletín de Arqueología PUCP* 10, 13-36.

Hyslop, J. (2014) *Qhapaq Ñan: El sistema vial incaico*. Ediciones COPÉ Petroperú. Lima.

Jonhson, I. (2012). Ceramic Changes and cultural transformations at paucarcolla-Santa Barbara. En: *Advances in Titicaca Basin Archaeology III*, edited by C. Stanish and E. Klarich Cotsen Institute Press, University Of California, Los Angeles.

Julien, C. (2004) *Hatunqolla: una perspectiva sobre el Imperio Incaico desde la región del Lago Titicaca*. Universidad Mayor de San Andrés. Maestría en Historias Andinas y Amazónicas. Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia. La Paz. Producciones CIMA Editores.

Kertzer, D. (1988) *Ritual, Politics, and Power*, Yale University Press, Nueva Haven y Londres.

Manzanilla, L. (1990). Niveles de análisis en el estudio de unidades habitacionales. *Revista Española De Antropología Americana*, 20, 9.

Rappaport, R. A. (1999). *Ritual and religion in the making of humanity*. Cambridge University Press.

Renfrew, C. & Bahn, P. (2011). *Arqueología: Teorías, Métodos y Prácticas*. Madrid: Editorial Akal.

Sancho de la Hoz, P. ([1534]/2004). Relación para S.M. de lo sucedido en la Conquista y Pacificación de estas provincias de la Nueva Castilla y de la ciudad de la tierra, después que el capitán Hernando Pizarro se partió y llevó a su majestad la relación de la victoria de Caxamalca y de la prisión del Cacique Atabalipa. En: *Relación de la Conquista del Perú, versión castellana con anotaciones de J. García*. Edición e introducción de J. González. Amigos de la Historia de Calahorra.

Stanish, C. (2003). *Ancient Titicaca. The Evolution of Social Power in the Titicaca Basin of Peru and Bolivia*. University of California Press, Berkeley y Los Angeles.

Shady, R. (2006). La Civilización Caral: Sistema social y manejo del territorio y sus recursos. Su trascendencia en el proceso cultural andino. *Boletín de Arqueología PUCP* 10, 59-89.

Turner, V. (1988) *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid.

Vega – Centeno, R. (2006). El estudio arqueológico del ritual. *Investigaciones Sociales* , 10 (16), 171 – 192.